

INKLYUZIV TA'LIMNING TAKOMILLASHTIRISHNING HUQUQIY-ME'YORIY ASOSLARI

Ergashev Janongir Mamanazarovich

Toshkent amaliy fanlar universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15275767>

Annotatsiya. Ushbu maqolada F.U.Qodirova, D.A.Pulatova amaliy tajribalari asosida to'plangan imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'lim sharoitida o'qitishning mohiyati, inklyuziv ta'limni tashkil etishning huquqiy-me'yoriy asoslarini o'qitish va tarbiyalash jarayonida qo'llash mumkin bo'lgan pedagogik imkoniyatlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Prezident farmonlari, inklyuziv ta'lim, takomillashtirish, huquqiy-me'yoriy hujjatlar, ta'lim va tarbiya, jismoniy yoki ruhiy rivojlanish.

Аннотация. В данной статье изложена суть обучения детей с ограниченными возможностями в условиях инклюзивного образования на основе практического опыта Ф.У. Кадырова и Д.А. Пулатовой, педагогические возможности, которые можно использовать в процессе обучения и воспитания, нормативно-правовая база организации инклюзивного образования.

Ключевые слова: указы Президента, инклюзивное образование, благоустройство, нормативно-правовые документы, образование и воспитание, физическое и психическое развитие.

Abstract. This article outlines the essence of teaching children with disabilities in inclusive education based on the practical experience of F.U. Kadyrov and D.A. Pulatova, pedagogical opportunities that can be used in the process of teaching and upbringing, the regulatory framework for organizing inclusive education.

Keywords: Decrees of the President, inclusive education, improvement, regulatory documents, education and upbringing, physical and mental development.

O'zbekistonda nogironlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, tibbiy ijtimoiy yordam ko'rsatish, hayot sifatini yaxshilash tizimini takomillashtirish, ularga ta'lim olish va ishga joylashishda har tomonlama ko'maklashish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilib, xalqimizga xos bo'lgan mehr-shafqat hamda ezgulik tuyg'ularini hisobga olgan holda nogironlarning muhim ehtiyoj va talablariga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PF 5712-son “Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida”, 2020 yil 6 noyabrdagi PF-6108-son “O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida”gi farmonlari, 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ-4860-son “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 12 oktyabrdagi 638-son “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida”gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli «2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi farmoni hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Inklyuziv ta'lim tizimini huquqiy hujjatlar qabul qilindi.

Ushbu qaror va farmonlarni amaliyotga joriy qilish bo'yicha qator normativ Mazkur hujjatlarda jamiyatimizning bir bo'lagi bo'lgan maxsus yordamga muhtoj bolalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularga ta'lim-tarbiya berish, ularning sog'lom bolalar qatoridan o'rin olib o'z qobiliyati, imkoniyatlarini ko'rsata olishiga, ma'naviy kamol topishiga qaratilgan chora-tadbirlar belgilab berilgan.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi "Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3931-son qarorida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ijtimoiy kafolatlarini ta'minlovchi chora-tadbirlar samaradorligini yanada oshirish, ularning ta'lim-tarbiya (shu jumladan, inklyuziv ta'lim-tarbiya) olishiga xizmat qiladigan moslashuv muhitini yaratish bo'yicha alohida vazifalar qayd etib o'tilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-son Farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash bo'yicha: alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'lim oladigan ta'lim muassasalari binolariga qo'yiladigan talablarni ishlab chiqish va tasdiqlash; alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar o'qitiladigan ta'lim muassasalarini zarur adabiyotlar, metodik qo'llanmalar, turli kasblarga o'qitish uchun uskuna va jihozlar bilan ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish; alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni o'qitish uchun inklyuziv ta'lim tizimini tashkil etish, umumta'lim muassasalarini maxsus moslamalar (ko'tarish qurilmasi, pandus, tutqich va boshqalar), shuningdek tegishli kadrlar (maxsus pedagog, bolalarni ruhiy-pedagogik kuzatish bo'yicha mutaxassislar) bilan ta'minlash; jamoatchilik o'rtasida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning bilim olish huquqi, inklyuziv o'qitishning mazmun-mohiyati haqida tushuntirish ishlarini olib borish; o'quvchilarning jismoniy va aqliy talab-ehtiyojidan va ta'lim muassasalarining geografik joylashuvidan kelib chiqqan holda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar o'qitiladigan ta'lim muassasalarini optimallashtirish; alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning moslashishi va integratsiyasi uchun maktab-internatlarni bosqichma-bosqich maxsus jihozlar bilan ta'minlash; alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan har bir bolaning inklyuziv ta'lim olish huquqini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish kabi vazifalar belgilangan.

"Zamonaviy maktab"larni qurishda ushbu maktablarda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni o'qitish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ular uchun maxsus infratuzilma bo'lishi va jihozlanishini ta'minlash maqsadida inklyuziv ta'limni tashkil etish bo'yicha "Zamonaviy maktab"ga qo'yiladigan me'yoriy talablar loyihasi ishlab chiqildi. Bundan tashqari, alohida ta'lim olish ehtiyoji bo'lgan bolalar va ularning ota onalariga korreksion pedagogik yordam olishida va kasbga yo'naltirishda ta'lim muassasalari har tomonlama yordam ko'rsatishi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 12-oktyabrdagi 638-son qarori bilan tasdiqlangan "Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risida"gi Nizomda belgilab berilgan. Imkoniyati cheklangan bolalar bilan olib boriladigan korreksion tarbiyaviy ishlarning huquqiy asoslarini yanada takomillashtirib borish zamon talabidir.

Jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan yordamga muhtoj bolalar davlatimizning teng huquqli a'zolari. Ularni uzluksiz ta'lim tizimidagi barcha muassasalarda hamma qatori ta'lim olishi va tarbiyalanishini ta'minlash bizning asosiy vazifalarimizdan biridir. Insonlarning nogironlarga nisbatan munosabatini o'zgartirish, atrofdagilarni ularning jamiyatda to'liq va teng huquqli ishtiroki haqida xabardor qilish nogironlarning dolzarb muammolarini hal etishda o'ta muhim ahamiyatga ega. "Nogiron" tushunchasini muomaladan chiqarish va uning, eng avvalo, inson ekanligini hisobga olgan holda umume'tirof etilgan "nogironligi bo'lgan

shaxs” atamasini kiritish va BMTning Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyasini ratifikatsiya qilishga tayyorgarlik ko‘rish bo‘yicha amaliy chora-tadbirlar tashkil etilishi ham quvonarlidir. O‘zbekiston Respublikasining «Bola huquqlari 17 kafolatlari» haqidagi Qonuni har bir bola o‘z oilasida tarbiyalanish huquqini kafolatlaydi, bola huquqlarini himoya qilish bo‘yicha davlat siyosatini belgilaydi, davlat organlarini bola huquqlarini ta‘minlash bo‘yicha kafolatlarni belgilaydi. BMT tomonidan 1948 yilda qabul qilingan “Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi”da “Ta‘lim olish har bir insonning asosiy va ajralmas huquqi” ekanligi alohida e‘tirof etilgan. “Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi” barcha insonlarning huquq va erkinliklarini kafolatlar ekan, bu Deklaratsiyaning barcha bandlari maxsus ehtiyojli insonlarga ham tegishliligi aniqlandi. Nogiron shaxslarning huquqlarini yanada mustahkamlash va kafolatlash maqsadida BMT 1975 yilda “Nogiron shaxslar huquqlari to‘g‘risida”gi Deklaratsiyani qabul qildi.

Mazkur Deklaratsiyada ta‘kidlanishicha: “Nogironlar shaxsiyatini hurmat qilish huquqi ularda tug‘ilishi bilan mavjud bo‘ladi. Nogironlikning kelib chiqishi, tabiati va jiddiylik darajasidan qat‘iy nazar, fuqaro o‘z yoshidagi tengdoshlari bilan bir xil huquqlarga egadirlarkim, shu bilan birga ular mumkin qadar to‘laqonli yaxshi hayot kechirish huquqiga ham ega” (“Nogiron shaxslar huquqlari to‘g‘risida”gi Deklaratsiya, 3-modda) . Xuddi shunday bolalarni huquqlarini muhofaza qilish maqsadida BMT 1989 yilda “Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya”ni qabul qildi. “Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya” bolalarning huquqlarini hamma joyda himoyalash maqsadida ishlab chiqilgan inson huquqlari borasidagi halqaro shartnoma hisoblanadi. U qariyb butun jahon mamlakatlari tomonidan ratifikatsiya qilingan. Konvensiyani ratifikatsiya qilgan 191 mamlakat ko‘ngilli tarzda zimmalariga “Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya” qoidalarini ma‘muriy qonunchilik, sud va boshqa chora-tadbirlar yordamida hayotga tatbiq etish majburiyatini oldilar. “Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya” kompleks va ko‘p qirrali xarakterda bo‘lib, bu barcha bolalar uchun inson huquqlarining fuqarolik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy singari jabhalarni qamrab olgan yagona Konvensiyadir.

Nuqsonli bolalarning o‘quv imkoniyatlari asosiy o‘rinda turadi. Barcha nuqsonli bolalarning nuqsonlarini erta aniqlab ta‘limga jalb qilish imkoniyatini topmoq kerak. Shunday qilib, yuqorida keltirilgan barcha xuquqiy me‘yoriy hujjatlar, xalqaro forum Konferensiyalar asosida maxsus ehtiyojli bolalar hamjamiyatning to‘laqonli va tenghuquqli a‘zosi ekanligi e‘tirof etilib, ular ta‘limida alohida yangicha yondashuv maydongan keldi. Ushbu ta‘lim shakllari inklyuziv va integratsion ta‘lim deb ataldi. “Nogiron shaxslar huquqlari to‘g‘risida”gi Deklaratsiyaning mazmunidan shu narsani tushunish mumkinki, nogiron fuqarolar uchun jamiyat hayotida to‘liq ishtirok etish kafolatlanadi. Ammo mazkur deklaratsiyada nogiron bolalar, ularning ta‘lim olish imkoniyatlari va barcha davlatlar tomonidan imkoniyati cheklangan bolalarning huquqlari batafsil yoritilganligi aniqlandi. Bu xususda Suleymenova R.A. fikricha “Agarda nogiron bolalarning uz jamoalari va butun jamiyat ijtimoiy hayotiga jalb etish imkoniyatlari rad etilsa ularning imkoniyatlari keskin kamayadi” degan fikrni bildirdi. “Ta‘limning uzluksizligi, yangi global iqtisodiyotning kalitidir.

Ta‘lim rivojlanish, ijtimoiy taraqqiyot va inson ozodligi uchun tub ahamiyatga ega” deb ta‘kidlaydi. Imkoniyati cheklangan har bir bolaning o‘z oilasida yashab tarbiyalanish huquqini ta‘minlash maqsadida ta‘limning ustuvor shakli sifatida umumiy, ya‘ni inklyuziv ta‘lim belgilangan. Bu ta‘lim imkoniyati cheklangan bolalarga oilada yashash, ota-ona mehridan bahramand bo‘lib o‘z mahallasida tengqurlari orasida umumiy ta‘lim olish imkonini beradi. «Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya» maxsus ehtiyojli bolalarning ham barcha

huquqlarini kafolatlar ekan, «barcha huquqlar – barcha bolalarga» tamoyili e’tirof etiladi. Bu borada «Bolalar huquqlari to’g’risidagi Konvensiya»da maxsus ehtiyojli bolalarning ta’lim tarbiyasi xususida: «Nogiron bolaning maxsus ehtiyojlarini aniqlab, uning ijtimoiy hayotga qo’shilishi va shaxs sifatida rivojlana olishiga yetaklovchi vosita hisoblangan ta’limga, ta’lim olishga har tomonlama yordam berilishi lozim», deb ta’kidlangan. Bu qonunga binoan, maxsus ehtiyojli bolalar ham jamiyat hayotida to’liq ishtirok etishi, milliy e’tiqod va madaniyatga hamohang bo’lib o’sishi, uning boyliklaridan, go’zalligidan bahra olib jamiyatning rivojiga hissa qo’shishlari katta ahamiyatga egadir. Alohida ehtiyojli bolalar barcha bolalar kabi, teng huquqli bo’lib ular bilan bir jamoada yashash va birgalikda ta’lim olish huquqiga egadirlar.

Alohida ta’lim olish esa bu huquqni cheklaydi va o’z-o’zini namoyon qilish imkoniyatlaridan mahrum qiladi. Alohida ehtiyojli bolalar ularning cheklangan imkoniyatlari tufayli alohida o’qitilishi ularning ijtimoiylashuvini chegaralab, mustaqil hayotga tayyor bo’lishini qiyinlashtirishiga olib keladi. Birlashtirilgan, inklyuziv ta’lim – inson huquqlarining dolzarb muammosi bo’lib kelgan. Hali juda ko’p bolalar ota onalarining bola uchun qulay sharoiti mavjud, deb hisoblagan maxsus internatlarda o’qitishi tarafdori bo’lib kelmoqda. Lekin voyaga yetgan katta yoshli nogironlar, o’zlarini inklyuziv ta’lim shartlarini boshidan kechirgan deb ta’riflab, alohida ta’limning bekor qilinishini talab qilmoqdalar. Chunki “qulay, imtiyozli sharoitda, hamma narsa tayyor bo’lgan sharoitdan chiqgach, tashqariga moslashish, o’z o’rnini topish mashaqqati uzoq yillar davom etadi.

Har bir bolaning ta’lim olishdagi teng huquqliligini ta’minlash har qanday diskriminatsiya va kamsitishlarning oldini olishga xizmat qiladigan inklyuziv ta’lim tushunchasi ham qonuniy kuchga kiritilishi uzoq kutilgan yangiliklardan biri hisoblanadi. Shular nazarda tutilgan holda hozirgi kunda birlashtirilgan –inklyuziv davlat siyosati darajasida ko’rilmogda. Birlashtirilgan ta’limga o’tish jarayoni uchun quyidagilar amalga oshirilishi talab etiladi: - Ta’limda alohida ehtiyojlari bo’lgan bolalarga munosabatlarning o’zgarishi; - Oilaning bunga tayyor bo’lishi; - maxsus maktab ta’limida bolalarning o’qitilish vaqti qisqartirilib bolalar boshlang’ich bosqichda reabilitatsiya bo’lishini ta’minlovchi shart sharoitlar yaratilishi; 20 - maxsus maktab ta’limi sohasi malakali mutaxassislar bilan ta’minlanishi, korreksiya va reabilitatsiya jarayonini sifatli va tezkor amalga oshirilishi uchun zarur jixozlar bilan ta’minlanishi; - maxsus maktab ta’limi va oila hamkorligiga erishish, oilaning reabilitatsiya jarayonida faol bo’lishiga erishish (qo’shimcha uyda shug’ullanish, repititor, maxsus psixolog maslahati orqali). Umumta’lim maktablarni birgalikdagi–inklyuziv ta’limga tayyorlash: - Maxsus infrastruktura yaratish; - Maxsus mutaxassislar bilan ta’minlash; - Ehtiyojlarga mos texnik va o’quv moslamalari bilan ta’minlash (maxsus lampalar, eshitish apparatlari, Brayl moslama komplekti, aravachalar uchun maxsus partalar va hk.). O’zbekistonda oilaviy sharoitidan qat’iy nazar, barcha bolalar davlat umumta’lim maktablariga qatnaydi.

Bu davlat tomonidan kafolatlangan. Faqat xohlovchilar o’z yonidan pul to’lab xususiy maktablarda o’qishi mumkin. Lekin imkoniyati cheklangan bolalarning boshqa sog’lom bolalar bilan teng sharoitda o’qiyotgani haqida maqtanib bo’lmaydi. Bu borada muammolar ko’p. 2020 yil 13 oktyabrda qabul qilingan «Alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalarga ta’lim tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida»gi Prezident qarorida bu boradagi asosiy muammolar ko’rsatilgan: - alohida ta’lim ehtiyoji bo’lgan bolalar o’qitiladigan ayrim ta’lim muassasalarida ular uchun to’siqsiz muhit va imkoniyatlar yaratilmagan; - alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalar o’qitiladigan ta’lim muassasalari zarur adabiyotlar, metodik qo’llanmalar, turli kasblarga o’qitishga mo’ljallangan uskuna va jihozlar bilan to’liq ta’minlanmagan; - alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalarning bilim olish huquqi, inklyuziv

ta'lim tizimining mazmun-mohiyati haqida jamoatchilik o'rtasida tushuntirish ishlarini olib borish yo'lga qo'yilmagani natijasida ota-onalar alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan farzandlarini umumta'lim muassasalarida o'qitishi mumkinligi haqida yetarli ma'lumotga ega emas; 21 - alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni inklyuziv ta'limga jalb qilish bilan bog'liq muammolarni hal etish masalalariga mahalliy ijro hokimiyati organlari tomonidan yetarli e'tibor qaratilmayapti; – pedagogika yo'nalishidagi OTMLar o'quv dasturlariga inklyuziv ta'lim berish metodikasiga oid fanlar kiritilmagan; -pedagogika va metodika fanlariga oid darsliklarda inklyuziv ta'lim dasturlari kiritilmagani, shuningdek, bo'lajak pedagoglarning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar jalb qilingan ta'lim muassasalarida amaliyot o'tamayotgani ularning kasbiy tayyorgarlik sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shunday vaziyatda 86 ta ixtisoslashtirilgan maktabda 21,2 mingdan ortiq, sanatoriy turdagi maktab-internatlarda 6,1 mingdan ortiq, uy sharoitida esa 13,3 ming nafar o'quvchi uyda ta'lim oladi.

2020 yil statistikasiga ko'ra, O'zbekistonda 3,2 mingdan ortiq umumiy o'rta ta'lim maktablarida 13 ming nafarga yaqin o'quvchilar inklyuziv ta'lim bilan qamrab olingan. Prezident qarori bilan 2025 yilgacha inklyuziv umumta'limni bosqichma bosqich joriy etish masalasi qo'yilgan. Bunda imkoniyati cheklangan bolalarning maktablarga kelishi uchun to'siqsiz muhit yaratish, yangi quriladigan maktablarni xuddi shunday sharoitlar bilan qurish, pedagog kadrlar tayyorlash, o'quv bazasini takomillashtirish kabi vazifalar belgilangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. 2020 yil 23 sentyabr.O'RQ-637-son <https://lex.uz/docs/5013007>
2. O'zbekiston Respublikasining to'g'risida”gi Qonuni,2008 yil “Bola huquqlarining 7-yanvar kafolatlari O'RQ-139-son <https://www.lex.uz/acts/1297315>
3. O'zbekiston Respublikasining “Keksalar, nogironlar va aholining boshqa ehtiyojmand toifalari uchun ijtimoiy xizmatlar to'g'risida”gi Qonuni 2016 yil 26 dekabrda PQ-415-son <https://www.lex.uz/docs/3083192>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasi to'g'risida”gi PF-4947-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/3107036>
5. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining 2017 yil 1 dekabrda “Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5270-sonli Farmoni. <https://www.lex.uz/acts/3436192>
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2007 yil 17 maydagi “Imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan kasb-hunar kollejlari faoliyati to'g'risida” 2007 yil 17 maydagi PQ-100-son Qarori. <https://lex.uz/docs/1203085>
7. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining 2020 yil 13 oktyabrda “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4860-son Qarori. <https://lex.uz/docs/5044711>
8. 2020-2025 yillarda Xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'lim Inklyuziv ta'limni rivojlantirish Konsepsiyasi. O'z.Res.Prezidenti. 13.10.2020y PQ 4860-son II. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining asarlari:
9. Sh. Mirziyoyev. “Bilimli avlod - buyuk kelajakning, tadbirkor xalq - farovon hayotning, do'stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir”. O'zbekiston Respublikasi

Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 26 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimidagi ma'ruzasi. Xalq so'zi gazetasi, 2018-yil 8 dekabr.

10. Sh. Mirziyoyev “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish 256 tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi ma'ruzasi Toshkent - «O‘zbekiston» - 2016 11. Sh. Mirziyoyev. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” - Toshkent: «O‘zbekiston», 2017.
11. F.U.Qodirova, D.A.Pulatova. Inklyuziv ta'lim: nazariya va metodika. [4-Inklyuziv-talim-nazariya-va-metodika.pdf](#)